

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

**El impacto de la
nutrición en la
curación de las
úlceras por presión**

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Silvia Bellés Andreu - Constanza Sepúlveda Gallardo - Marta Arroyo Huidobro.
Geriatría. Hospital Clinic de Barcelona.

REVISTA ORIGINAL

The impact of nutrition on pressure ulcer healing.

FECHA RECEPCIÓN

02. 04. 2023

FECHA ADMISIÓN

17. 04. 2023

ESPECIALIDADES

Geriatría

PALABRAS CLAVE

Nutrición
Úlceras por presión
Cicatrización heridas

KEY WORDS

Nutrition
Pressure ucers
Wound healing

FACTOR DE IMPACTO

0.26

VOL 4 - N° 64

JOURNAL

MAYO 2024

ABSTRACT

La atención nutricional adecuada desempeña un papel crucial en la prevención y tratamiento de úlceras por presión (UP). La identificación temprana de riesgos nutricionales, junto con la prescripción de suplementos nutricionales individualizados y la educación para el paciente, son elementos clave para mejorar los resultados de la cicatrización de heridas y reducir la incidencia y los costos asociados con las úlceras por presión.

Proper nutritional care plays a crucial role in the prevention and treatment of pressure ulcers. Early identification of nutritional risks, along with the prescription of individualized nutritional supplements and patient education, are key elements in improving wound healing outcomes and reducing the incidence and costs associated with pressure ulcers.

VOL 4 - N° 64

JOURNAL

MAYO 2024

ARTÍCULO

Las úlceras por presión son un problema de salud significativo que afecta a miles de personas cada año, con consecuencias graves tanto para los pacientes como para los sistemas de salud. Se estima que se desarrollan alrededor de 110,000 nuevas úlceras por presión anualmente, lo que representa una carga financiera considerable para los sistemas de atención médica, con costos que oscilan entre £1.4 y £2.1 mil millones para el Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Reino Unido. Además del aspecto económico, estas úlceras pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, con una duración media de estancia hospitalaria de aproximadamente 25 días para aquellos afectados.

Las úlceras por presión, también conocidas como úlceras por decúbito o escaras, son lesiones que se desarrollan cuando la presión prolongada sobre la piel restringe el flujo sanguíneo a una determinada área del cuerpo. A menudo, estas lesiones son prevenibles con medidas adecuadas de cuidado y atención, lo que hace que la nutrición juegue un papel crucial tanto en la prevención como en el tratamiento de estas úlceras.

La desnutrición es un factor común que afecta la cicatrización de heridas y se ha identificado como un componente crucial en el desarrollo de úlceras por presión. Una adecuada ingesta de nutrientes es esencial para mantener la salud de la piel y promover la cicatrización adecuada de las heridas. Los macronutrientes, como proteínas, carbohidratos y grasas, son fundamentales para proporcionar energía y construir tejido nuevo, mientras que los micronutrientes, como vitaminas y minerales, desempeñan un papel importante en los procesos metabólicos y de reparación celular.

En particular, las proteínas son componentes esenciales para la cicatrización de heridas. Los aminoácidos, bloques de construcción de las proteínas, se necesitan para reparar tejidos y formar colágeno, parte importante de la estructura de la piel. La deficiencia de proteínas puede ralentizar el proceso de cicatrización de las úlceras por presión y aumentar el riesgo de complicaciones.

Además de las proteínas, ciertos micronutrientes también son cruciales para la cicatrización de heridas. La vitamina C, por ejemplo, es necesaria para la formación de colágeno, mientras que el zinc y el cobre son importantes para la producción de nuevas células de la piel y la síntesis de tejido de granulación. La vitamina E es conocida por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para promover la salud de la piel, mientras que la vitamina A es esencial para mantener la integridad de las membranas mucosas y la piel.

El hierro es otro nutriente importante para la cicatrización de heridas, ya que es necesario para la producción de hemoglobina, que transporta oxígeno a los tejidos y promueve la regeneración celular.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

La deficiencia de hierro puede conducir a una cicatrización deficiente de las heridas y aumentar el riesgo de infección.

La obesidad también puede influir en la cicatrización de heridas debido a la mayor masa grasa corporal y la deficiencia de proteínas. El exceso de tejido adiposo puede ejercer presión sobre la piel y los tejidos subyacentes, lo que dificulta la circulación sanguínea y la entrega de nutrientes a las áreas afectadas. Además, la inflamación crónica asociada con la obesidad puede interferir con el proceso de cicatrización y aumentar el riesgo de infección.

Para prevenir y tratar las úlceras por presión, es fundamental abordar adecuadamente las necesidades nutricionales de los pacientes. Esto incluye garantizar una ingesta adecuada de proteínas, vitaminas y minerales, así como mantener un peso corporal saludable. Los suplementos nutricionales pueden ser beneficiosos para aquellos que tienen dificultades para obtener suficientes nutrientes de su dieta regular.

Además de la ingesta de nutrientes, otros factores también pueden afectar la cicatrización de heridas y el riesgo de desarrollar úlceras por presión. El dolor crónico, la inmovilidad y las condiciones médicas subyacentes pueden influir en la capacidad del cuerpo para sanar y aumentar la vulnerabilidad a las lesiones por presión. Por lo tanto, es importante abordar estos problemas de manera integral para garantizar una atención óptima del paciente.

En conclusión, la nutrición es crucial en la prevención y tratamiento de úlceras por presión. Garantizar una ingesta adecuada de nutrientes es esencial para mantener la salud de la piel y promover la cicatrización adecuada de las heridas. Al abordar adecuadamente las necesidades nutricionales de los pacientes, podemos ayudar a prevenir las úlceras por presión y mejorar los resultados de aquellos que ya están afectados por esta afección.

El artículo original es una revisión publicada por la revista *British Journal of Nursing* 2022, revista de importancia en Gran Bretaña y a nivel mundial, centrada en cuidados de Enfermería General y para ciertas patologías y determinados pacientes. En el ranking general la revista *British Journal of Nursing* ocupa el lugar 15647, con un factor de impacto del 0,26 en 2022-2023, perteneciendo al tercer cuartil.

En esta revisión se ofrece una visión centrada y específica sobre la relación entre la desnutrición y las úlceras por presión en pacientes ancianos, lo cual es fundamental para comprender y abordar estos problemas de salud en esta población vulnerable.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

Se destaca la importancia de la detección temprana y la intervención nutricional para prevenir la aparición de úlceras por presión en pacientes ancianos hospitalizados, lo cual es un punto clave para mejorar la calidad de atención en este grupo demográfico.

El artículo presenta evidencia clara sobre cómo la desnutrición puede aumentar el riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes ancianos. Además, proporciona recomendaciones concretas para la intervención nutricional, lo que ayuda a guiar a los profesionales de la salud en la práctica clínica para mejorar el estado nutricional de los pacientes y prevenir complicaciones como las úlceras por presión. No se profundiza en la definición, las causas y fisiopatología de la malnutrición en pacientes ancianos y en sus efectos en la cicatrización de heridas, lo que ayudaría a entender su importancia para prevenir la aparición de UP.

Además, sería recomendable abordar las heridas crónicas en la población anciana como un síndrome geriátrico, destacando la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de estas lesiones en todo paciente anciano en consulta u hospitalizado.

Una fortaleza del artículo es su enfoque claro y conciso en un tema específico, lo que permite una comprensión profunda de la relación entre la desnutrición y las úlceras por presión en pacientes ancianos. Sin embargo, una posible limitación podría ser la falta de discusión sobre otros factores que también pueden contribuir al desarrollo de las mismas en esta población, como la inmovilidad, la humedad, la fricción y la presión.

Además, sería necesario ampliar el tema y abordar la malnutrición y las heridas crónicas en general en esta población, destacando la importancia de una gestión integral y multidisciplinaria para mejorar los resultados clínicos.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

REFERENCIAS

1.-Munoz N, Posthauer ME, Cereda E, Schols JMGA, Haesler E. The Role of Nutrition for Pressure Injury Prevention and Healing: The 2019 International Clinical Practice Guideline Recommendations. *Adv Skin Wound Care*. 2020 Mar;33(3):123-136. doi: 10.1097/01.ASW.0000653144.90739.ad. PMID: 32058438.

2.-Neloska L, Damevska K, Nikolchev A, Pavleska L, Petreska-Zovic B, Kostov M. The Association between Malnutrition and Pressure Ulcers in Elderly in Long-Term Care Facility. *Open Access Maced J Med Sci*. 2016 Sep 15;4(3):423-427. doi: 10.3889/oamjms.2016.094. Epub 2016 Aug 22. PMID: 27703567; PMCID: PMC5042627.

3.-Alam W, Hasson J, Reed M. Clinical approach to chronic wound management in older adults. *J Am Geriatr Soc*. 2021 Aug;69(8):2327-2334. doi: 10.1111/jgs.17177. Epub 2021 May 17. PMID: 34002364

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Cuál de los siguientes nutrientes es esencial para la formación de colágeno y la cicatrización de heridas?

- A) Vitamina A
- B) Vitamina D
- C) Vitamina E
- D) Vitamina C

2.- ¿Qué factor relacionado con la obesidad puede interferir con la cicatrización de heridas al ejercer presión sobre la piel y los tejidos subyacentes?

- A) Aumento del metabolismo
- B) Reducción de la inflamación
- C) Mayor circulación sanguínea
- D) Aumento de la masa grasa corporal